

YANGI AVLOD DARSLIKLARINI O'QITISHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYLARDAN FOYDALANISH 4K BO'YICHA

Abdiyeva Qo'ysintosh Azadovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika fakulteti

“Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi” kafedrasida katta o'qituvchisi

4-kurs talabasi: Rozaliyeva Nargiza

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17590673>

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim jarayoni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion pedagogik yondashuvlarning keng qo'llanilishi bilan xarakterlanadi. Bu o'zgartirishlar ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, o'quvchilar va talabalar bilimdarligini, tafakkur qobiliyatini yanada rivojlantirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda ona tili va o'qish savodxonligi darslarida 4k modelida kreativlik kompetentligini pedagogik-psixologik omilsh ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan texnologiyalar o'quvchilarning fikrlashini chuqurlashtirish, ularni mustaqil va tanqidiy fikrlashga o'rgatish, hamda zamonaviy bilimlarni o'zlashtirishni osonlashtirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ta'lim texnologiyalari ta'lim sifatining oshishi va ilg'or pedagogik metodlarning joriy etilishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: mustaqil ishlash ko'nikmalar, pedagoglar, ta'lim texnologiyalari, interaktiv metodlar, bilim, ko'nikma, onlayn platformalar, 4K modeli, kreativlik, kompetentlik, pedagogik-psixologik omil.

Аннотация: Современный образовательный процесс характеризуется широким использованием информационно-коммуникационных технологий и инновационных педагогических подходов. Эти изменения реализуются в целях повышения эффективности системы образования, дальнейшего развития знаний и навыков мышления учащихся и студентов. Педагогическим и психологическим фактором будущих учителей начальной школы в модели 4К на уроках родного языка и грамотности чтения является креативность. Технологии, используемые в образовательном процессе, способствуют углублению мышления учащихся, обучению их самостоятельному и критическому мышлению, а также способствуют усвоению современных знаний. С этой точки зрения образовательные технологии играют решающую роль в повышении качества образования и внедрении передовых педагогических методов.

Ключевые слова: навыки самостоятельной работы, учителя, образовательные технологии, интерактивные методы, знания, умения, онлайн-платформы, модель 4К, креативность, компетентность, педагогико-психологический фактор.

Abstract: The modern educational process is characterized by the widespread use of information and communication technologies and innovative pedagogical approaches. These changes are being implemented in order to increase the efficiency of the education system, further develop the knowledge and thinking skills of pupils and students. The pedagogical and psychological factor of future primary school teachers in the 4K model in the lessons of the native language and reading literacy is the creativity competence. The technologies used in the educational process serve to deepen students' thinking, teach them independent and critical thinking, and facilitate the assimilation of modern knowledge. From this point of view,

educational technologies play a decisive role in improving the quality of education and introducing advanced pedagogical methods.

Keywords: independent work skills, teachers, educational technologies, interactive methods, knowledge, skills, online platforms, 4K model, creativity, competence, pedagogical and psychological factor.

Istiqlol yillarida yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va yangilanishlar zamirida muqaddas O'zbekistonda yashayotgan xalqimizning farovon hayoti, baxt-u saodatini ta'minlashdek maqsad mujassamligi barchaga yaxshi ma'lum. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmoni yurtimizda istiqlol yillarida birinchi Prezidentimiz rahnamoligida olib borilgan islohotlar samaradorligini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlardagi vazifalarni amalga oshirish maqsadini ko'zda tutadi. Harakatlar strategiyasi davlat va jamiyat hayotining barcha jabhalarini qamrab olgan bo'lib, unda ta'lim va fan sohasini rivojlantirish masalalari ham nazardan chetda qolmagan. Biz raqamli texnologiyalar asrida, ta'limning karyerada muvaffaqiyat qozonishining, hamda turmush farovonligini oshirishning bosh omiliga aylangan davrda yashayapmiz. Zamonaviy ta'lim bizning nafaqat bilim va ko'nikmalarimizni belgilab beruvchi mezon, balki bizning dunyoqarashimizni, bizning dunyo taraqqiyotiga qo'shadigan hissamizni ham aks ettiruvchi muhim qadriyatdir. Zamonaviy ta'lim dunyodagi tinimsiz o'zgarishlarga ko'nikkan, turli muammo va to'siqlarga tayyor turadigan professionallarning yangi avlodini shakllantirmoqda. Bunday ta'lim o'quvchilarni nafaqat amaliy ko'nikmalar bilan, balki o'quvchilarga bugungi kunda zarur bo'lgan zamonaviy kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beradigan o'quv texnikalari bilan ta'minlaydi. Bugun dunyoda "ijtimoiy ko'nikmalar"ga (soft skills) ega bo'lgan mutaxassislariga ehtiyoj ortib, ayni paytda "kasbiy ko'nikmalar" (hard skills) o'zining birinchi darajali ahamiyatini yo'qotib bormoqda.

Kundan kunga ma'lumot oshib borayotgan bilan tushunarli bo'ladiki, bugungi o'quvchilarga kerak bo'ladigan narsalarni hammasini o'rgatib bo'lmaydi. O'zlashtirilgan ma'lumot juda tez eskirib qolmoqda, chunki har kuni yangi ma'lumotlar chiqmoqda. Fanda o'qitish nazariyasi ushbu fanni o'qitish bo'yicha metodik tizimlarning faoliyat qonunini ochib beradi. Metodika ularni tadbqiqini, texnologiya esa ushbu modelni amalga oshirish usullarini ishlab chiqadi. Boshlang'ich sinflarda qo'llanilayotgan "4K" modeli haqida. Ta'limni isloh qilish tizimga yangi innovatsion uslublarni joriy qilish bilan bog'liq. Ana shunday yondashuvlardan biri "4K" modelidir. Bu Fillandiya ta'lim tizimi asosida shakllantirilgan milliy ta'lim modeli hisoblanadi. Ushbu tamoyil o'quvchilarga quruq ma'lumotlarni yod oldirish yoki shunchaki o'qish va yozishni o'rgatish bilan cheklanmaydi. O'quvchilar nafaqat fanlarni, balki zarur bo'lgan hayotiy ko'nikmalarni ham o'rganishadi. 4K yondashuvi o'z nomi bilan 4 ta "K" bilan boshlanuvchi tamoyilni o'z ichiga oladi

1.Kritik (tanqidiy) fikrlash- mazkur tamoyil o'quvchilarning axborotni tahlil qila olish, o'z-o'zini tekshirish, xulosalarni tuzatish va mulohaza yuritish ko'nikmalarini shakllantiradi.

2.Kreativ fikrlash- o'quvchilar o'z maqsadiga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo'lashni o'rganadilar, innovatsion yechimlarni ishlab chiqadi va ijodiy muammolarni hal 10 qila olish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

3. Kommunikativlik- o'quvchilar o'z fikrlarini aniq, to'liq ifodalashga, suhbatdoshini tinglashga, tushunishga, til vositalaridan unumli foydalanishga o'rganadilar.

4. Kollaboratsiya- o'quvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini shakllantiradi. Bu o'quvchilarga hamkorlikda ishlash, samarali fikr almashish va o'zaro qo'llab -quvvatlash ko'nikmalarini hosil qilishga yordam beradi.

Yangi innovatsion yondashuvni O'zbekiston maktablarida joriy etishdan oldin xorijiy tajribalar ham o'rganildi. Singapur, Xitoy, Angliya, Finlandiya, Estoniya kabi ta'limi ilg'or mamlakatlar o'quvchilarda 4K tamoyilini o'z ichiga olgan XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratadi. PISA, PIRLS kabi xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallagan davlatlar ta'limida o'quvchilarda "4K"ni o'z ichiga olgan muloqot, tadqiqot, yaratuvchanlik kabi ko'nikmalarga alohida urg'u berilgan va shuning uchun ham ular xalqaro reytinglarda katta natijalarga erishishyapti. Birgalikda ishlash bilish faoliyatining faollashuviga yordam beradi, o'quvchilarda o'zaro nazorat qilish va o'zaro yordam berish sifatlarini shakllantiradi, tarbiyaviy vazifani ado etadi. Tarbiyaviy vazifalarning hal etilishida darsning ayrim tarbiyaviy o'rinlari emas, balki butun o'quv jarayoni ta'lim mazmuni, o'quv ishi usullari, darsni puxta tashkil etilishi yordam berishini unutmazlik kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raxmonov, S. (2023). "Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularning ta'limdagi roli". O'zbekiston Pedagogika Jurnal, 15(3), 25-34.
2. Islomova, M. (2021). "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida interaktiv ta'limning samaradorligi". Ta'lim va Zamonaviylik, 9(2), 50-59.
3. Qodirov, T. (2020). "SMART doskalardan foydalanish metodikasi". Toshkent Pedagogika Universiteti Ilmiy Ishlari, 12, 78-85.
4. Nurlieva, D. (2024). "Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi". Innovatsion Ta'lim, 6(1), 10-20.
5. Ahmadova, G. (2023). "Oliy ta'limda interaktiv usullar va texnologiyalar". Ta'lim Sohasi Ilmiy Jurnal, 11(4), 36-44.
6. Ergasheva, Z. (2022). "SMART texnologiyalari yordamida fanlarni o'qitish metodikalari". Pedagogika Ilm-fani, 8(3), 42-51.
7. Tursunov, B. (2021). "Axborot texnologiyalarida interaktiv darslar yaratish va amalga oshirish". O'zbekiston Texnologiya Jurnal, 14, 60-67..
8. BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARINING STEAM TA'LIMI ORQALI O 'ZO 'ZINI RIVOJLANTIRISH USULLARI AQY Azadovna, XY Mamatqulovna - Eurasian Journal of Academic Research, 2024
9. Развитие компетентности саморазвития учащихся начальных классов К Абдиева - Общество и инновации, 2023 Похожие статьи
10. Вахромовна, S. U. (2025). BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARIDA RESURSLARNI TO 'G 'RI BOSHQARISH KO 'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities., 13(9), 128-135.
11. Bakhromovna, S. U. (2025). MODERN MECHANISMS FOR DEVELOPING PRIMARY SCHOOL STUDENTS'RESOURCE MANAGEMENT SKILLS WITHIN THE EDUCATIONAL

CLUSTER. SHOKH LIBRARY, 503-505.

12. Alimova, D. (2024). Boshlang 'ich sinf darslarida STEAM ta'lim texnologiyasini qo'llashning metodik ahamiyati. Modern Science and Research, 3(1), 1-3.